

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16786656>

FIZIKADAN MASALALAR YECHISHDA ANALITIK VA SINTETIK METODLARNING QO'LLANILISHI

Jo'rayev Farxod

Chirchiq davlat pedagogika universiteti, mustaqil izlanuvchi.

E-mail: farxodjuraev1978@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada fizikadan masalalar yechishga doir adabiyotlarning tahlili, shuningdek, masala yechishning analitik va sintetik usullari tushuntirilgan. Masalalarning tahlili va sintezi keltirilgan. Tahlil va sintezlarning afzalliklari tushuntirilgan, kerakli tavsiyalar berilgan.

***Kalit so'zlar:** masala, analitik metod, sintetik metod, tahlil, sintez, massa, kuch, ish.*

KIRISH

Masala yechish-kichik hodisa va jarayondagi noma'lum fizik kattaliklarni masala shartida berilgan kattaliklar orqali ifodalangan formulasini chiqarib masala shartida berilgan kattaliklarning son qiymatini o'rniga qo'yib hisoblashdir. Fizika o'qitishda amaliy metodlar ichida masalalar yechish muhim o'rin egallaydi. Masalalar yechishda qo'yiladigan asosiy maqsad o'quvchilar fizik qonuniyatlarni chuqurroq tushunsinlar, ularni ajrata olsinlar va ularni fizik hodisalarni tahlil qilishga, amaliy masalalarga qo'llay olishga o'rganishlaridan iborat[1].

Fizikadan masala yechishda o'quvchilar quyidagi qisqacha metodik ko'rsatmaga amal qiladilar:

1. Masalaning sharti bir necha marta o'qib chiqiladi va u fizikaning qaysi bo'limiga tegishli ekani aniqlandi.

2 Masalaning qaysi bo'limga tegishliligi anglanadi, mazmuni tushuniladi va masala shartida berilgan kattaliklar „XBS“ da ifodalanib, topish kerak bo'lgan kattalik yoziladi.

3. Masalaning shartiga mos keluvchi chizma chiziladi.

4. Masala shartida qanday fizik qonuniyatlar yotgani aniqlanadi.

5. Masalani umumiy ko'rinishda yechish uchun ketma-ketlik asosida masala shartidagi noma'lum kattalikni ma'lum kattaliklar bilan bog'lovchi formulalar hosil qilinadi.

6. Masala yechishda qo'llanilgan har bir qonun, qoida, formula va fizik kattaliklar qisqacha izohlab boriladi.

7. Masala shartiga berilgan kattaliklar aniqlangan formulaga qo'yiladi va hisoblanadi.

8. Masalaning javobini chiqarishda uning aniqligiga ahamiyat beriladi va kerakli xulosalar chiqariladi .

Analitik metod

Masalalar yechish metodikasi bo'yicha maxsus qo'llanmalar va maqolalarda fizik masalalarini yechishning analitik va sintetik metodlari haqidagi masala to'liq qarab chiqilgan. Bu ishlarda ikkala metodning faqat teng kuchli ko'rsatib o'tilmay, balki bu metodlar sof holda foydalanilmasligi, ular ikkalasi bir vaqtda qo'llanishi to'g'ri ko'rsatilgan, chunki fikirlash jarayonida analiz va sintiz ajralmasdir. Masalalarni sintetik metodda yechishga albatta analiz elementlari ham, ayrim hollarda esa niqoblangan ko'rinishda bo'ladi. Va aksincha, bitta analitik metod sintezsiz masalani yechimga olib kelmaydi. Ikkala metod nimalardan iborat ekanligini qarab chiqamiz. Masalalar yechishning analitik metodi murakkab masalani bir qator oddiy masalalarga ajratishdan iborat bo'lib, shu bilan birga masalani yechish masalada qo'yilgan savolga bevosita javob beradigan qonuniyatni topishda boshlanadi. Natijaviy hisoblash formulasi xususiy qonuniyatlarni sintez qilish orqali hosil qilinadi[1].

Analitik metod bilan masala yechishga misol keltiramiz.

Ip h balandlikdagi darvozaning yuqori qismidan o'tkazilgan bo'lib, bir uchi chanaga ikkinchi uchini esa bola T kuch bilan tortmoqda(rasm). Chana darvoza to'sini

asosiga kelgan momentda qanday tezlikka erishadi? Ipining dastlabki uzunligi $2l$, bola va chananing umumiy massasi m . Ishqalanishni hisobga olmang.

I.4.14-rasm.

Yechilishi: T - tortish kuchuni F bilan belgilaymiz, yani: $F=T$.

F – kuchning gorizontaal tashkil etuvchisi quyidagiga teng:

$$F_x = 2F \cos \theta$$

I.4.15-rasm.

F_x – kuchning gorizontaal tashkil etuvchisining kichik dx masofada bajargan ishi quyidagiga teng:

$$dA = F_x dx = 2F \cos \theta dx = \frac{2Fxdx}{\sqrt{h^2 + x^2}}$$

Bu ishni integrallab quyidagiga ega bo'lamiz:

$$A = \int_0^{\sqrt{l^2-h^2}} \frac{2Fxdx}{\sqrt{h^2 + x^2}} = 2F \sqrt{h^2 + x^2} \Big|_0^{\sqrt{l^2-h^2}} = 2F(l-h)$$

Bajarilgan ish kinetik energiyalar farqiga teng ($\vartheta_0 = 0$ ga teng):

$$A = \frac{m\vartheta^2}{2}$$

U holda yuqoridagilardan tezlikni topamiz: $\vartheta = \sqrt{\frac{4F(l-h)}{m}}$

$$\text{Javob: } g = \sqrt{\frac{4F(l-h)}{m}}$$

Sinteti metod

Sinteti metodda masalani yechish topilishi kerak bo'lgan kattalikdan boshlanmasdan, masala shartidan bevosita topilishi mumkin bo'lgan kattaliklarda boshlanadi. Oxirgi formulaga izlanayotgan kattalik kirmaguncha, masalani yechish asta-sekin tarmoqlanib boradi.

Sintetik metod bilan masala yechishga misol keltiramiz.

Massasi m va tezligi $g = 4\sqrt{gr}$ bo'lgan kichik brusok silliq gorizont tekislik bo'ylab harakatlanmoqda. Brusok qarshisidagi r radiusli qismi o'yib olingan ponaga yaqinlashmoqda (rasm). Brusok ponaning silliq sirti bo'ylab harakatlansa, u gorizont tekislikdan qanday balandlikka ko'tarila oladi? g -erkin tushish tezlanishi.

I.4.8-rasm.

Yechilishi: Impuls saqlanish qonunidan quyidagini yoza olamiz: $mv = 2m\vartheta_x$;

bunda $\vartheta_x = \frac{g}{2}$ brusok ponaning cho'qqisiga chiqqanida pona va brusokning gorizont tezliklari.

Energiyaning saqlanish qonunidan: $\frac{m\vartheta^2}{2} = \frac{2mv_x^2}{2} + mgr + \frac{m\vartheta_y^2}{2}$ bunda $\vartheta_y = \sqrt{6gr}$ -

brusok ponaning cho'qqisiga chiqqanida ponaning vertikal tezligi.

Gorizont tekislikdan brusokning ko'tarilish balandligi: $h = r + \frac{g_y^2}{2g} = r + 3r = 4r$

Javob: $h = 4r$

MUHOKAMA

Masalalar yechishda, ayniqsa yuqori akademik litseylar va maktablarning yuqori sinflarida o'qiyotgan o'quvchilar, analitik usuldan foydalanish samaralidir, chunki bu usul ularning mantiqiy fikrlashning rivojlanishiga yordam beradi.

Masalalarni yechishda analiz yoki sintezni bir biridan ajratish qiyin, ular hamma vaqt o'zaro bog'langan holda keladi. Shuning uchun masalalarni yechishning analitik-sintetik usullarning savolidan boshlaganimizda, har holda analiz birinchi o'rinda bo'ladi. Masalani yechishda umumiy formulani "yig'ayotganda" sintez qilinadi. Shunda ham masalani yechishning bu usulini analitik usul deyish mumkin. O'quvchilar ko'pincha sintetik metod bilan yechishga moyil bo'ladilar: ular to istalgan kattalikni topishga imkon beradigan bog'lanishni topgunlaricha kattaliklar orasidagi turli bog'lanishlarni yoza beradilar. Bunda, albatta, istalgan natijaga olib kelmaydigan yollarga ham ketib qolish mumkin. Yechishning sintetik usuli eng oddiy, biroq hamma va ham qisqa bo'lavermaydi. Sintetik metodda masala yechish hodisalari tahlil qilishdan boshlanish kerak, yuqoridagi masalalarda jismlar haraktini tahlil qilishdan boshlanadi. Bu faqatgina masala shartidan topish mumkun bo'lgan narsalarnigina emas, balki ushbu masalani yechish uchun zarur bo'lgan kattaliklarni ham aniqlashda imkon beradi.

XULOSA

Masalalar yechishdagi mantiqiy amallarning xarakteriga ko'ra yechishning analitik va sintetik muloxaza qilish usullari bo'ladi. Analitik usulda muloxazalar izlanayotgan kattalikni topishdan boshlanadi, bu kattalik boshqa kattaliklar bilan qanday bog'liqligini aniqlab, ketma-ket fizikaviy formulalardan foydalanan holda eng qisqa yo'l bilan izlanayotgan kattaliklar kelinadi. Muloxaza qilishning sintetik usulida izlanayotgan kattalikni aniqlashga asos yaratish uchun dastlab berilgan fizikaviy kattaliklar orasida oraliq munosabatlar aniqlanadi. Mal'um qismi ortiqcha ish bo'lishi mumkin bo'lgan barcha amallarni bajarish natijasida izlanayotgan kattalik topiladigan ifodani hosil qiladi.

ADABIYOTLARRO'XATI

1. V. G. Razumovskiy va boshq. (1990). Fizika o'qitish metodikasi asoslari. O'qituvchi.
2. Fizikadan masalalar yechish metodikasi. (1976). S. Ye. Kamenetskiy, V. P. Orexov "O'qituvchi nashriyoti".
3. O. Ya. Savchenko. Zadacha po fiziki. "Novosibirsk 2008".